

Reseña de Jurisprudencia

Las impresiones de correos electrónicos son válidas si no son impugnadas *

[The impressions of E-Mails are valid if they are not challenged]

Javier E. Ruan S. **

1.- A manera de introducción

El 05 de octubre de 2011, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, interpretó los artículos 4 del Decreto Con Fuerza de Ley Sobre Mensajes de datos y Firmas Electrónicas (en lo sucesivo DLMDFE)¹ en concordancia con los artículos 395 y 429 del Código de Procedimiento Civil (en lo sucesivo CPC), concluyendo básicamente que, las impresiones de correos electrónicos consignadas en autos por la parte, si no son impugnadas por el adversario, deben reputarse como fidedignas.

En su proceder, la referida Sala interpretó erróneamente el artículo 429 del CPC, incurriendo además en otros desatinos que ponen de manifiesto

* Sentencia No. 460 (Exp. 2011-000237) del 05 de octubre de 2011, dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Isbelia Pérez Velásquez. (Caso: Transporte Doroca, C.A. vs Cargill de Venezuela S.R.L.)

** Abogado (UCAB 1997). Especialista en Derecho Procesal *cum laude* (UCAB 2005). Culminó estudios de la Especialización en Derecho Mercantil (UCAB 2011), pendiente tesis. Profesor de Fundamentos de Derecho Procesal, Procedimiento Civil y Argumentación y Pruebas en la Universidad Metropolitana desde 2006. Email: jrs@traviesoevans.com

¹ Publicado en Gaceta Oficial No. 37.148 de la República Bolivariana de Venezuela del 28 de febrero de 2001.